

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ

POSTGRADO EN
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

COMPORTAMIENTO DE FORRAJEO DE ABEJAS NATIVAS Y EXÓTICAS EN CAFETAL DE SOMBRA

ROSA ISELA DELGADO ESPINOZA

T E S I S

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRA EN CIENCIAS

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

DICIEMBRE 2024

La presente tesis, titulada: **COMPORTAMIENTO DE FORRAJEO DE ABEJAS NATIVAS Y EXÓTICAS EN CAFETAL DE SOMBRA**, realizada por la alumna **Rosa Isela Delgado Espinoza**, bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada y aceptada por el mismo como requisito parcial para obtener el grado de:

MAESTRA EN CIENCIAS

INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES

CONSEJO PARTICULAR:

CONSEJERO:

Dr. Jorge Palacio Núñez

DIRECTORA DE TESIS:

Dra. Dulce Rodríguez Morales

ASESOR:

Dr. Ernesto Peredo Rivera

ASESORA:

Dra. María Sol Balbuena

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO
DICIEMBRE, 2024

COMPORTAMIENTO DE FORRAJEO DE ABEJAS NATIVAS Y EXÓTICAS EN CAFETAL DE SOMBRA

Rosa Isela Delgado Espinoza, M.C.

Colegio de Postgraduados, 2024

RESUMEN

El comportamiento de búsqueda y recolección de alimento por las abejas juega un papel crucial en la reproducción de las plantas, especialmente en el proceso de la polinización. La introducción de especies exóticas de polinizadores puede generar competencia por recursos como el néctar y el polen, lo que podría derivar en el desplazamiento de las especies nativas. La abeja exótica *Apis mellifera* fue introducida en México entre 1760 y 1770; sin embargo, el país alberga una amplia diversidad de abejas nativas polinizadoras, como la abeja sin aguijón *Scaptotrigona mexicana*, *Scaptotrigona pectoralis*, y *Trigona nigerrima*, entre otras. Para estudiar el papel de estas especies en el cultivo de café, se evaluó su comportamiento de forrajeo en flores de *Coffea arabica* bajo condiciones de sombra, en una zona del bosque mesófilo de montaña. El estudio se realizó en la finca Los Brujos, ubicada en Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, con una superficie de 50 ha y a 960 msnm. En campo, el forrajeo de las abejas se documentó mediante filmaciones, en un área de 0.3 ha. Se registraron los parámetros: sobrevuelos, número de flores visitadas, tiempo de visita, presencia de polen al llegar a las flores, contacto con estructuras reproductivas (anteras y estigmas) y pétalos en las flores de una misma rama. Las filmaciones se realizaron de las 8:00 a 14:00 h en 16 plantas. Los datos fueron analizados en RStudio versión 4.3.3. Se observaron un total de 292 individuos, de los cuales 262 correspondieron a la especie exótica (*A. mellifera*), representando el 89.73 % de las visitas, mientras que de la especie nativa (*S. mexicana*) solo se registraron 30 individuos, equivalentes al 10.27 % de las visitas. La abeja exótica realizó en promedio menos sobrevuelos frente a las flores que la abeja nativa; que el número promedio de flores visitadas fue similar para ambas especies. El tiempo promedio de visita fue de 4.2 segundos para la exótica y de 13.27 segundos para la nativa. Asimismo, el 62.82 % de *A. mellifera* y el 97 % de *S. mexicana* llevaban polen al

llegar a las flores; *A. mellifera* mostró mayor contacto con las estructuras reproductivas. También, en las flores del cafeto se registraron visitas ocasionales de *Trigona nigerrima*, *Scaptotrigona pectoralis* y abejas de la familia Halictidae. Los resultados de este estudio mostraron diferencias en el comportamiento de forrajeo entre las abejas nativas y exóticas, y esto puede influir de diversas maneras en la polinización del café. El contacto frecuente de *A. mellifera* con las estructuras reproductivas sugiere una mayor eficiencia en la polinización, aunque sus visitas dentro de la misma rama podrían limitar el intercambio genético. Además, la alta frecuencia de visitas de *A. mellifera*, tres veces superior a la de las abejas nativas, podría indicar competencia y un posible desplazamiento de las especies nativas. Por otro lado, el mayor tiempo que *S. mexicana* permaneció en las flores sugiere que también podría ser un polinizador eficiente del cafeto. En conclusión, identificar las características del comportamiento de las abejas nativas y exóticas en cafetales puede ayudar a formular estrategias de conservación y manejo en estas zonas.

Palabras clave: Forrajeo de abejas nativas y exóticas, tiempo de visita, contacto con estructuras reproductivas, cafetal.

FORAGING BEHAVIOR OF NATIVE AND EXOTIC BEES IN SHADE COFFEE

Rosa Isela Delgado Espinoza, M.C.

Colegio de Postgraduados, 2024

ABSTRACT

The foraging behavior by bees, plays a crucial role in plant reproduction, especially in the process of pollination. However, the introduction of pollinators of exotic species may generate competition for resources such as nectar and pollen, which could lead to the displacement of native species. The exotic bee *Apis mellifera* was introduced into Mexico between 1760 and 1770, but the country is home to a wide diversity of native pollinating bees, such as the stingless bee *Scaptotrigona mexicana*, *Scaptotrigona pectoralis*, *Trigona nigerrima*, among other. To study the role of these species in coffee cultivation, their foraging behavior was evaluated in the flowers of *Coffea arabica* under shaded conditions, in an area of mesophilic mountain forest. Specifically, in the farm Los Brujos, with an area of 50 ha, at 960 meters above sea level, located in Mahuixtlán, Veracruz. In the field, bee foraging was documented by filming in an area of 0.3 ha. Parameters like as overflights, number of flowers visited, time spent on the flower, presence of pollen on arrival at the flowers, and contact with reproductive structures (anthers and stigmas) and petals were recorded for flowers on the same branch. Filming was carried out continuously between 8:00 and 14:00 h on 16 plants. The data were analyzed in RStudio version 4.3.3. A total of 292 individuals were observed, of which 262 were of the exotic species (*A. mellifera*), representing 89.73 % of the visitors, while 30 individuals of the native species (*S. mexicana*) represented 10.27 % of the visitors. The average number of flowers visited was similar for both bees; the average time spent on the flower was 4.2 seconds for the exotic bee and 13.27 seconds for the native bee. Likewise, 62.82 % of *A. mellifera* and 97 % of *S. mexicana* carried pollen when arriving at the flowers; *A. mellifera* showed more contact with the reproductive structures. Occasional visits of *Trigona nigerrima*, *Scaptotrigona pectoralis* and bees of the family Halictidae were also recorded on the coffee flowers. The results of this study showed differences in the foraging behavior of native and exotic bees, and this may influence coffee pollination in several ways. The

frequent contact of *A. mellifera* with reproductive structures suggests greater pollination efficiency, although their visits within the same branch could limit genetic exchange. In addition, the high frequency of visits by *A. mellifera*, three times higher than native bees, could indicate competition and possible displacement of native species. On the other hand, the longer time that *S. mexicana* remained in the flowers suggests that it could also be an efficient pollinator of coffee plants. In conclusion, identifying the behavioral characteristics of native and exotic bees in coffee plantations can help to formulate conservation and management strategies in agricultural areas.

Keywords: Foraging of native and exotic bees, visit time, contact with reproductive structures, coffee plantation.

DEDICATORIA

A Dios, dedico esta tesis por darme la fuerza necesaria y los medios para continuar, luchar y lograr una de mis metas.

A mi madre, especialmente y con todo mi corazón para la señora **Evelia Espinoza Moreno**, por siempre estar a mi lado sin importar la distancia, por el amor que siempre me brinda, el apoyo incondicional, por eso y más... **La amo “mami”**.

A mi padre, con todo mi agradecimiento y amor al señor **Pedro Delgado Medrano**, que a través de sus regaños y pláticas siempre me ha demostrado su cariño, por enseñarme a trabajar, por aconsejarme, cuidarme siempre, por hacerme ver que siempre hay que seguir adelante, este un sueño de los dos... **Lo amo “papi”**.

A mis hermanos, Alma Yadira, Diana Carolina, Pedro Antonio y Miriam Yacziri por animarme a echarle ganas, a no desistir, por las pláticas y el apoyo que me otorgan, ustedes por siempre en mi corazón.

A mis sobrinos; Alisson Alejandra, Kislev Nicool, Edizon Gibran y Dari, su cariño, amor y sus grandes manifestaciones de afecto son una bendición de Dios.

AGRADECIMIENTOS

Al **Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT)** por el apoyo financiero proporcionado para el desarrollo de mi maestría (Beca número: 1261674), la cual fue fundamental para la realización de esta tesis. También agradezco el respaldo económico para las salidas de campo proporcionado por el **Colegio de Postgraduados - Campus San Luis Potosí** y el apoyo del **Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana**. Extiendo mi agradecimiento a la finca Los Brujos por permitirme llevar a cabo mi investigación y por todas las facilidades brindadas para la culminación de esta tesis.

Con muchísimo cariño, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la **Dra. Dulce Rodríguez Morales** por su constante disposición para resolver mis dudas, por su dirección, revisión y valiosas aportaciones, así como por su apoyo en el trabajo de campo y su respaldo económico. Su acompañamiento ha sido esencial para llevar a cabo este proyecto que hoy tengo la inmensa satisfacción de concluir. Gracias por compartir conmigo su conocimiento, por motivarme siempre, por convertirse en una gran amiga y por ser una mentora excepcional.

Al **Dr. Ernesto Peredo Rivera** y al **Dr. Jorge Palacio Núñez**, por la enseñanza brindada, por la disponibilidad para aclarar dudas, revisar y aportar ideas en el desarrollo del presente trabajo de investigación.

Con mucho cariño, a la **Dra. María Sol Balbuena** por el tiempo que me ha dedicado, por compartir su valioso conocimiento y por todas las valiosas aportaciones que ha hecho a lo largo de este proceso.

Papás, no existen palabras suficientes para expresar mi gratitud por todo lo que han hecho por mí. Su apoyo incondicional, sus sabios consejos y la motivación que me han brindado cada día, han sido fundamentales para alcanzar este sueño. Gracias de todo corazón. **Los amo infinitamente.**

CONTENIDO

RESUMEN	III
ABSTRACT	V
CONTENIDO.....	IX
LISTA DE CUADROS	XI
LISTA DE FIGURAS	XII
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS	5
2.1 Objetivo general	5
2.1.1 Objetivos específicos.....	5
2.2 Hipótesis.....	5
III. REVISIÓN DE LITERATURA	6
3.1 Antecedentes.....	6
3.2 <i>Coffea arabica</i> Var. Anacafé 14.....	7
3.3 <i>Apis mellífera</i> (Linnaeus, 1758).....	7
3.4 <i>Scaptotrigona mexicana</i> (Guérin-Méneville, 1845).....	8
IV. MATERIALES Y MÉTODOS	10
4.1 Área de estudio	10
4.2 Diseño experimental.....	11
4.3 Colecta de datos.....	11
4.3.1 Dehiscencia de las flores de <i>Coffea arabica</i>	11
4.3.2 Identificación de abejas	12
4.3.3 Observaciones directas para el registro de visitantes florales	13
4.3.4 Filmaciones para el registro del comportamiento de forrajeo	13
4.4 Análisis estadísticos	15
V. RESULTADOS	17
5.1 Dehiscencia de las flores de <i>Coffea arabica</i> Var. Anacafé 14.....	17
5.2 Observaciones directas para el registro de visitantes florales	17
5.3 Filmaciones para el registro del comportamiento de forrajeo	18
5.3.1 Número de sobrevuelos.....	19
5.4 Número de flores visitadas	20

5.5	Tiempo de visita	20
5.6	Presencia de polen.....	21
5.7	Contacto con las estructuras florales.....	22
VI.	DISCUSIÓN.....	24
VII.	CONCLUSIONES.....	32
VIII.	LITERATURA CITADA	33

LISTA DE CUADROS

Cuadro 1. Variables evaluadas en el estudio de la actividad de forrajeo de abejas nativas y exóticas en las flores de <i>Coffea arabica</i> Var. Anacafé 14, en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024.....	14
--	----

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1.** Flor de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz. Se pueden apreciar sus estructuras reproductivas (anteras y estigma) y pétalos. Fotografía: Delgado-Espinoza Rosa Isela. 7
- Figura 2.** Ejemplar de *Apis mellifera* sobre flores de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024. Fotografía: Delgado-Espinoza Rosa Isela..... 8
- Figura 3.** Ejemplar de *Scaptotrigona mexicana* sobre flores de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024. Fotografía: Delgado-Espinoza Rosa Isela. 9
- Figura 4.** Ubicación del área de estudio. En la imagen, la localidad de Mahuixtlán está delimitada con la línea de color azul y la finca los Brujos está señalada con color rosa. Fuente: Elaborado por Delgado-Espinoza Rosa Isela. 10
- Figura 5.** Ubicación de las 10 plantas de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14, para registro del desarrollo de los botones florales y dehiscencia de las flores, mediante registro fotográfico en una superficie de 0.3 ha. delimitada con línea morada dentro de la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024..... 12
- Figura 6.** Representación de la altura, la distancia y el ángulo en el que se colocó la videocámara durante las filmaciones de las plantas de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024. 15
- Figura 7.** Desarrollo de los botones florales y dehiscencia de las flores de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024. Los botones florales tardaron 24 días para convertirse en flores..... 17
- Figura 8.** Registro fotográfico de los insectos encontrados en las flores del café (*Coffea arabica*) en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo

de floración marzo-abril de 2024. Estos ordenes fueron: A Himenóptero, B Díptero, C y D Lepidópteros, E , F , G Coleópteros y H Hemíptero.....	18
Figura 9. Número de sobrevuelos a partir de la media y su respectivo error estándar, con base en las especies <i>Apis mellifera</i> y <i>Scaptotrigona mexicana</i> en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de <i>Coffea arabica</i> de marzo-abril de 2024. La diferencia se consideró por medio de la prueba U de Mann Whitney ($W = 28.83$, $p < 0.01$). El asterisco indica diferencias significativas.....	19
Figura 10. Número de flores visitadas a partir de la media y su respectivo error estándar, con base en las especies <i>Apis mellifera</i> y <i>Scaptotrigona mexicana</i> en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de <i>Coffea arabica</i> de marzo-abril de 2024. La diferencia se consideró por medio de la prueba U de Mann Whitney ($W = 36.86$, $p = 0.40$). No se encontraron diferencias significativas.	20
Figura 11. Tiempo de visita (s) a partir de la media y su respectivo error estándar, con base en las especies <i>Apis mellifera</i> y <i>Scaptotrigona mexicana</i> en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de <i>Coffea arabica</i> de marzo-abril de 2024. La diferencia se consideró por medio de la prueba U de Mann Whitney ($W=0.52$, $p < 0.01$) El asterisco indica diferencias significativas.....	21
Figura 12. Presencia de polen en las corbículas y cuerpos de A abeja exótica (<i>Apis mellifera</i>) y B abeja nativa (<i>Scaptotrigona mexicana</i>) en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de <i>Coffea arabica</i> de marzo-abril de 2024.....	22
Figura 13. Porcentaje del contacto con las estructuras reproductivas y los pétalos de las flores con base en el factor especie en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de <i>Coffea arabica</i> de marzo-abril de 2024. En amarillo (para <i>Apis mellifera</i>) y gris (para <i>Scaptotrigona mexicana</i>) se registró el porcentaje de individuos que tuvieron contacto, y en color negro los que no lo tuvieron, para ambas especies.....	23

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los cambios evolutivos más significativos en la historia de la vida fue la aparición de las plantas con flores (fanerógamas), en el transcurso del periodo cretácico, hace unos 100 millones de años (Templado, 1971). Estas plantas, con estructuras reproductivas más complejas, iniciaron una dependencia de otros organismos favoreciendo la polinización. Esto sucedió en una historia de coevolución, en la cual, las flores empezaron a producir atrayentes, y diversos organismos se adaptaron para aprovechar estos nuevos recursos (Kiester, Lande y Schemske 1984). De esta manera, la polinización biótica es esencial para la reproducción sexual de las plantas, ya que facilita el transporte de polen entre las partes reproductivas de las flores (Kremen et al., 2007; Baranzelli et al., 2018). La interacción entre plantas y polinizadores contribuye a los servicios ecosistémicos (Martín-López et al., 2007; CONABIO, 2022) siendo fundamental para la reproducción y la diversidad de especies vegetales, incluidos los cultivos alimentarios, por lo que tiene un impacto significativo en la producción de alimentos (Klein et al., 2006) y en la economía. Se estima que este servicio prestado por los polinizadores tiene un valor económico de entre 235 y 577 mil millones de dólares anuales (Jaramillo, Maus y Breukelen-Groeneveld, 2018).

Entre los polinizadores más reconocidos a nivel mundial, por su abundancia y contribución a la polinización de los cultivos, se encuentra el grupo de las abejas (Rader et al., 2016). Su comportamiento de forrajeo, entendido como la acción de búsqueda y recolección de alimento, tiene un impacto significativo en la reproducción de las plantas, contribuyendo en la polinización de la mayoría de las especies de plantas con flores, al polinizar hasta 75 % de las plantas cultivadas y 90 % de las silvestres, desempeñado un importante papel ecológico, económico y social (Kearns, Inouye & Waser, 1998; Klein et al., 2006; González-Vanegas, Baena y Rös, 2018).

A nivel mundial, se han descrito 20,925 especies de abejas (Ascher & Pickering, 2020), clasificadas en siete familias: Andrenidae (3,089 especies), Apidae (6,184), Colletidae (2,755), Halictidae (4,494), Megachilidae (4,169), Melittidae (213) y Stenotritidae (21) (Ascher & Pickering, 2020; Cajamarca Carrazco et al., 2020). De éstas, la mayoría se encuentran representadas en México, a excepción de la familia

Strenotitidae. Una de las familias más relevante es Apidae, por albergar a la subfamilia Apinae que destaca por su papel crucial en la producción de miel (Baena-Díaz et al., 2022). Dentro de esta subfamilia se encuentra la Tribu Apini, en la que se ubican las abejas melíferas, y la Tribu Meliponini que incluye a las abejas sin aguijón, además de otras tribus (Arnold et al., 2018). Esta subfamilia desempeña un papel fundamental para agroecosistemas como los cafetales.

El café, originario de las montañas de Etiopía (Charrier, 1978), tiene gran popularidad mundial gracias a su complejidad de sabor. México, es uno de los principales productores de café, el cual depende de la polinización por abejas para mantener su alta producción. En 2018, México alcanzó una producción de 240 mil toneladas, que generaron 474 millones de dólares en ingresos, siendo Veracruz uno de los estados más productivos, con un aporte del 24 % al volumen nacional (SADER, 2022). En este sentido, las abejas sin aguijón *Scaptotrigona mexicana*, *Scaptotrigona pectoralis*, *Melipona beecheii* y otras del género *Nannotrigona*, son especies nativas importantes por su papel en la polinización de los cafetales (Badano & Vergara, 2011). No obstante, individuos de otras familias como Halictidae y Megachilidae, que son especies solitarias, también desempeñan un papel importante en este proceso. Actualmente, se tiene el conocimiento de que una polinización adecuada por parte de estas abejas, mejora significativamente el rendimiento de cultivos como el café, incrementando el cuajado de frutos y la relación entre el número de flores abiertas y granos formados, lo que en última instancia potencia la productividad (Anderson et al., 2011; Martínez-Salinas et al., 2022).

Considerando lo anterior, el comportamiento de forrajeo de las abejas no solo influye en la polinización y el intercambio genético de los cafetales sino que también, ejemplifica cómo la interacción entre la agricultura y la biodiversidad puede resultar beneficiosa tanto para los cultivos como para el medio ambiente (Mendieta López & Rocha Molina, 2007). Dentro de este contexto, la abeja exótica (*Apis mellifera*) ha sido ampliamente utilizada para la polinización de cultivos a nivel mundial debido a su naturaleza poliléctica (Toni et al., 2018). Esta especie fue introducida en México entre 1760 y 1770 (Baena-Díaz et al., 2022), y desempeña un papel fundamental en la polinización del café. Sin embargo, en el país se han documentado 46 especies de abejas nativas sin aguijón (Castillo Hernández, 2021), las cuales también polinizan y contribuyen

de manera significativa a la biodiversidad y a la salud de los ecosistemas agrícolas pero, a pesar de su importancia ecológica, estas especies han recibido menos atención en términos de investigación científica y esfuerzos de conservación, en comparación con la abeja exótica (Martínez-Peralta, 2018).

Problema de investigación

La polinización de *Coffea arabica* en cafetales bajo sombra está influida por la interacción de diversas especies de abejas. Sin embargo, las diferencias en el comportamiento entre las abejas nativas, como *S. mexicana*, y las especies introducidas, como *A. mellifera*, pueden generar una presión competitiva sobre las poblaciones locales, debido a la lucha por recursos como el néctar, el polen y el espacio en el cultivo (Arnold et al., 2018). Aunque se han estudiado las interacciones entre abejas nativas y exóticas en varios contextos, aún quedan aspectos importantes del comportamiento de las abejas nativas que son poco comprendidos. Es fundamental profundizar en la eficiencia de transferencia de polen que realizan estas abejas y cómo este proceso puede impactar la producción de café. Asimismo, es crucial investigar la sinergia de factores ambientales, como la lluvia, y su influencia en los patrones de floración de los cafetales, lo que añade una capa adicional de complejidad a las dinámicas de forrajeo tanto de las abejas nativas como de las exóticas. Esta comprensión es esencial para optimizar las prácticas de cultivo y conservación biológica en los ecosistemas cafetaleros. Considerando lo anterior, de manera general en este proyecto se aborda la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo varía el comportamiento de forrajeo de *Scaptotrigona mexicana* en comparación con el de la abeja exótica *Apis mellifera* en un cafetal de sombra plantado con *Coffea arabica* Var. Anacafé 14?

Justificación

El reconocimiento del comportamiento de forrajeo de las abejas nativas y exóticas que interactúan con las flores de *C. arabica* es esencial para comprender su rol en la polinización de esta especie altamente cultivada. Las abejas nativas, como *S. mexicana* tienen comportamientos que favorecen la biodiversidad y la salud de los ecosistemas agrícolas, contribuyendo a un equilibrio natural en la polinización de cultivos como el café. Por otro lado, abejas exóticas como *A. mellifera*, aunque son polinizadores

efectivos, pueden afectar negativamente las dinámicas de competencia por recursos y espacio, desplazando a las especies nativas. Estudiar cómo se comportan estos grupos de abejas en cafetales de Veracruz permitirá gestionar mejor sus poblaciones, promoviendo la sostenibilidad agrícola y la conservación de la biodiversidad. Esta investigación generará datos que facilitarán la creación de estrategias agrícolas que fomenten la coexistencia y optimicen el intercambio genético en los cultivos. Además, proporcionará información valiosa para el desarrollo de nuevas investigaciones que pudieran mejorar la producción del café.

Adicionalmente, este estudio fomenta la comprensión de los ecosistemas agrícolas para coadyuvar en la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad agrícola en regiones donde el café tiene gran relevancia económica y ecológica, como en Mahuixtlán, Veracruz. Conocer con detalle el comportamiento de forrajeo de abejas nativas y exóticas es fundamental, para evaluar su contribución en la transferencia de polen y biodiversidad de los cafetales, permitiendo así, divulgar en la población local (cafeticultores) la aplicación de nuevas estrategias en los cafetales para mejorar la productividad y proteger el entorno natural.

II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

2.1 Objetivo general

Evaluar y comparar el comportamiento de forrajeo entre la abeja nativa *Scaptotrigona mexicana* y la abeja exótica *Apis mellifera* en el cafetal finca “Los Brujos” en Mahuixtlán, del municipio de Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración de marzo a abril de 2024.

2.1.1 Objetivos específicos

- Conocer cómo ocurre el crecimiento de los botones florales y la dehiscencia de las flores del cafeto.
- Evaluar los sobrevuelos de las abejas nativas y exóticas a las flores.
- Determinar el número de flores que visitan las abejas nativas y exóticas dentro de una misma rama.
- Cuantificar el tiempo que pasan las abejas nativas y exóticas visitando las flores.
- Determinar la presencia de polen en el cuerpo de las abejas nativas y exóticas antes de llegar a las flores.
- Determinar la frecuencia con la que tienen contacto las abejas con las estructuras reproductivas de las flores.
- Comparar los atributos del comportamiento de forrajeo entre *A. mellifera* y *S. mexicana*.

2.2 Hipótesis

El comportamiento de forrajeo de las abejas en las flores de *Coffea arabica* var. Anacafé 14, contrastará entre abejas nativas (*Scaptotrigona mexicana*) y exóticas (*Apis mellifera*) en la finca los Brujos ubicada en Mahuixtlán, del municipio de Coatepec, Veracruz.

III. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 Antecedentes

Las abejas desempeñan un papel crucial en la mejora de la productividad y calidad de cultivos como el café, al ser polinizadores efectivos que promueven el desarrollo óptimo de los frutos (Badano & Vergara, 2011). Diversos estudios han destacado que los cafetales bajo sombra no solo albergan una mayor biodiversidad de abejas en comparación con los sistemas de café bajo sol, sino que también fomentan un ambiente más favorable para las abejas silvestres, cuyas visitas frecuentes aumentan tanto el rendimiento como la calidad de los granos de café (Cepeda-Valencia et al., 2014; Rivera y Armbrrecht, 2005). Estas abejas contribuyen a frutos de mayor peso y semillas mejores desarrolladas, lo cual se ha asociado directamente a la frecuencia de visitas de polinizadores nativos obtenidos (Pereira-Machado et al., 2024).

El comportamiento de forrajeo de las abejas entendido como la acción de búsqueda y recolección de alimento tiene implicaciones en el tiempo que pasan en las flores, la frecuencia de visitas y el contacto con las estructuras reproductivas, muestra variaciones notables entre abejas silvestres y exóticas como *Apis mellifera* (Escobar-González), especie conocida mundialmente por sus servicios de polinización en Múltiples cultivos (Hung et al., 2018; Osterman, Landaverde-González, et al. 2021). Sin embargo, investigaciones en diferentes zonas han encontrado que la diversidad y el comportamiento forrajero de polinizadores nativos pueden tener un impacto superior en la polinización y productividad de cultivos frente a la presencia de *A. mellifera* (Garibaldi et al., 2013; Osterman, Aizen et al., 2021; Rader et al., 2016). Esto resulta relevante dado que amenazas como la deforestación, el uso de agroquímicos y la introducción de especies exóticas ponen en riesgo las poblaciones de abejas nativas, afectando el equilibrio de estos ecosistemas agrícolas (Vargas-Guarin & Polanco-Puerta, 2023). El presente estudio, por lo tanto, se enfoca en comparar el comportamiento de forrajeo entre abejas nativas y exóticas en cafetales, con el objetivo de identificar los posibles beneficios específicos del comportamiento de especies nativas a la polinización y en la sostenibilidad de los sistemas de producción de café.

3.2 *Coffea arabica* Var. Anacafé 14

Coffea arabica Var. Anacafé 14 es una variedad de café desarrollada para resistir enfermedades y con una notable tolerancia a la sequía, que se adapta tanto a sistemas de cultivo a pleno sol como a cafetales de sombra, mostrando gran versatilidad en su manejo. Fue introducida en 2014 por la Asociación Nacional del Café de Guatemala. Sus hojas son de un color verde intenso, grandes y alargadas, y las hojas jóvenes presentan en ocasiones tonos bronceados (Velásquez, 2020). Esta variedad produce flores blancas de cinco pétalos (Figura 1) que duran entre 1 y 2 días. Tras la polinización, las flores dan origen a cerezas de café en un lapso de 6 a 8 meses, según las condiciones climáticas (World Coffee Research, 2019).

Figura 1. Flor de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz. Se pueden apreciar sus estructuras reproductivas (anteras y estigma) y pétalos. Fotografía: Delgado-Espinoza Rosa Isela.

3.3 *Apis mellífera* (Linnaeus, 1758)

La abeja melífera (*Apis mellífera*) es una especie de himenóptero apócrito de la familia Apidae, tribu Apini, clasificada por Carlos Linneo en 1758. Esta abeja, de 1 a 2 cm de

tamaño (Figura 2), con bandas negras y amarillas alternadas en el abdomen; es nativa de Europa, Asia occidental y África, pero ahora se encuentra distribuida en todo el mundo (Boncristiani et al., 2021). En la organización social de estas abejas existen tres tipos de en el estado adulto: la reina (hembra reproductiva), las obreras (hembras no reproductivas) y los zánganos machos reproductivos (Vásquez Arca et al., 2016).

Figura 2. Ejemplar de *Apis mellifera* sobre flores de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024. Fotografía: Delgado-Espinoza Rosa Isela.

3.4 *Scaptotrigona mexicana* (Guérin-Méneville, 1845)

La abeja nativa *Scaptotrigona mexicana* es una especie de abeja sin aguijón, de color negro, que mide aproximadamente de 5.0 a 5.3 mm (Figura 3), posee alas color naranja cuya longitud es de 5.1 a 5.4 mm (Ayala, 1999). Pertenece a la familia Apidae, tribu Meliponini, y tienen comportamiento social (Gutiérrez et al., 2002). Su distribución en México abarca desde el estado de Chiapas y cruza a la costa del Golfo de México hasta Tamaulipas (Ayala, 1999).

Figura 3. Ejemplar de *Scaptotrigona mexicana* sobre flores de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024. Fotografía: Delgado-Espinoza Rosa Isela.

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Área de estudio

El área de estudio se ubicó en la finca “Los Brujos”, situada en la localidad de Mahuixtlán, en el municipio de Coatepec, Veracruz, cuenta con una superficie de 50 ha, donde se cultiva café bajo sombra. El clima, según la clasificación de Köppen, modificada por García (2004), es C(m)(w) que corresponde a templado húmedo, con una precipitación pluvial media anual de 1926 mm y su altura sobre el nivel del mar es de 980 m (Figura 4). La vegetación en esta zona corresponde al bosque mesófilo de montaña, así como a selva baja. Las especies arbóreas presentes son: *Cecropia obtusifolia*, *Tabebuia rosea*, *Liquidambar styraciflua*, *Inga* sp., *Bursera simaruba* y *Piscidia piscipula*. Además, alberga elementos exóticos como: *Syzygium jambos*, *Spathodea campanulata*, *Jacaranda* sp., *Xylosma* sp. y *Ricinus communis*.

Figura 4. Ubicación del área de estudio. En la imagen, la localidad de Mahuixtlán está delimitada con la línea de color azul y la finca los Brujos está señalada con color rosa. Fuente: Elaborado por Delgado-Espinoza Rosa Isela.

4.2 Diseño experimental

El estudio incluyó seis floraciones de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en el periodo de marzo-abril de 2024, en la finca cafetalera Los Brujos. Para investigar el desarrollo de los botones florales y la apertura de las flores del cafeto, se eligieron 10 plantas, en las cuales se llevó a cabo un registro fotográfico detallado.

Para analizar la actividad de forrajeo de las abejas, se seleccionaron 16 plantas adicionales, en las cuales se realizaron observaciones directas al igual que filmaciones de 8 h por cada día. El diseño experimental fue longitudinal, con base en tres horarios (8:00-10:00 h, 10:00-12:00 h, 12:00-14:00 h) utilizando un muestreo aleatorio sistematizado. En cada planta se marcó una rama a 1.20 m de altura; se eligieron ramas con diferente orientación entre plantas. Las ramas fueron marcadas con cinta biodegradable (Presco) de color azul. Las observaciones y filmaciones se realizaron en plantas distintas en cada intervalo de observación.

4.3 Colecta de datos

4.3.1 Dehiscencia de las flores de *Coffea arabica*

Para conocer la dehiscencia de las flores (apertura natural de las flores) de las plantas de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14, se seleccionaron 10 plantas dentro del cafetal (Figura 5). Posteriormente, se registraron los brotes en cada rama de las plantas marcadas, utilizando fotografías tomadas de manera regular, durante el desarrollo de los botones florales. Una vez que iniciaron las lluvias, las fotografías se tomaron diariamente, hasta que las flores desplegaron sus pétalos.

Figura 5. Ubicación de las 10 plantas de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14, para registro del desarrollo de los botones florales y dehiscencia de las flores, mediante registro fotográfico en una superficie de 0.3 ha. delimitada con línea morada dentro de la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024.

4.3.2 Identificación de abejas

Con el fin de identificar las especies de abejas en la finca Los Brujos, se realizó una colección de referencia de las abejas que visitaron las flores del cafeto. Estas fueron capturadas sobre las flores durante los 10 primeros días del mes de marzo de 2024. Para ello, se empleó una red entomológica durante los horarios de mayor actividad de las abejas, considerando también el horario de mayor receptividad del estigma de las flores (aproximadamente de 8:00 a 14:00 h) (Rodríguez-Rojas et al., 2018). Las abejas capturadas fueron sacrificadas en una cámara mortuoria con acetato de etilo, para después ser colocadas en viales de vidrio con alcohol al 70 % y se etiquetaron

adecuadamente con la fecha y la hora correspondiente. Después, se montaron en alfileres y se colocaron en una caja entomológica, manteniéndolas a temperatura ambiente para su identificación en el laboratorio al nivel taxonómico más bajo posible. Dichas abejas fueron donadas a la colección científica de la Universidad Veracruzana.

4.3.3 Observaciones directas para el registro de visitantes florales

Las observaciones directas se realizaron para recopilar información de los grupos de insectos asociados a las flores del café, las cuales se realizaron desde una distancia de 1 m de la planta. Se contabilizaron los insectos que llegaron a las flores dentro del campo visual del observador, en períodos de 15 minutos de observación, seguidos de 15 minutos de descanso, desde las 8:00 h hasta las 14:00 h. Se observó una planta diferente en cada ocasión, para finalmente cubrir 16 plantas, en los distintos horarios de observación, excluyendo los días lluviosos y nublados.

4.3.4 Filmaciones para el registro del comportamiento de forrajeo

La actividad de forrajeo de las abejas suele ser muy fugaz, por lo cual, la evaluación de los atributos específicos del comportamiento de forrajeo, de las abejas tanto nativas como exóticas, se realizó mediante filmaciones, a través de las cuales se observaron detalles de su comportamiento. Se filmó la interacción entre las abejas y las flores del cafeto, siguiendo la metodología adaptada de Zerda-Ordoñez (2004). Las variables que se consideraron fueron: 1. Número de sobrevuelos, definidos como aquellos momentos en que las abejas se acercaron a una distancia de hasta 2.5 cm de la flor sin llegar a tener contacto con ella (Rodríguez-Morales, 2018); 2. Frecuencia de visitas (considerando como visita cuando la abeja entró en contacto con la flor), 3. Tiempo de permanencia en la flor (denominado como tiempo de visita, mediante filmaciones); 4. Registro del contacto con las estructuras reproductivas (anteras, estigmas) y los pétalos; 5. La presencia de polen en el cuerpo de las abejas al llegar a las flores visitadas (Cuadro 1). Se filmó una planta por día iniciando a las 8:00 h y finalizando a las 14:00 h. Las filmaciones se realizaron con una videocámara (flash Canon VIXIA HF R42 Full HD) colocada sobre un trípode a 45 grados de la flor observada (Figura 6).

Cuadro 1. Variables evaluadas en el estudio de la actividad de forrajeo de abejas nativas y exóticas en las flores de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14, en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024.

Variable	Descripción	Tipo / Escala
Número de sobrevuelos	Número de sobrevuelos que realizan las abejas antes de visitar una flor (siempre y cuando estos sobrevuelos no se conviertan en visitas). Son considerados sobrevuelos los acercamientos a las flores a menos de 2.5 cm.	Cuantitativa / Razón / Discreta
Número de flores visitadas	Número de flores que visita cada abeja dentro de una misma rama.	Cuantitativa / Razón / Discreta
Tiempo que las abejas pasan en las flores	Tiempo (s) que pasa cada abeja recolectando recursos alimenticios.	Cuantitativa / Razón / Continua
Presencia de polen	Frecuencia con la que las abejas llegan a las flores con presencia de polen en sus cuerpos o corbículas.	Cualitativa / Nominal
Contacto con las estructuras florales	Frecuencia con la que las abejas tienen contacto con las estructuras reproductivas de las flores, ya sea anteras (estructuras masculinas) o estigma (estructuras femeninas), o con los pétalos.	Cualitativa / Nominal

Figura 6. Representación de la altura, la distancia y el ángulo en el que se colocó la videocámara durante las filmaciones de las plantas de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024.

4.4 Análisis estadísticos

Para evaluar el comportamiento de forrajeo entre la abeja exótica *A. mellifera* y las nativas, se utilizaron estadísticas descriptivas, considerando medidas de tendencia central y de dispersión, al igual que gráficos de mosaicos, para representar el contacto de las abejas con las estructuras reproductivas de las flores (estigma y anteras) y los pétalos.

Para las comparaciones, se verificaron los supuestos de normalidad y de homogeneidad de varianzas por medio de las pruebas Kolmogorov-Smirnov y Levene respectivamente. Ya que los datos no cumplieron los supuestos de normalidad y el diseño era desbalanceado, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney. Con

esta se contrastaron las variables dependientes, número de flores visitadas, tiempo que pasaron las abejas en las flores y el número de sobrevuelos que realizaron a partir del factor “especie” (exótica *A. mellifera* y nativa *S. mexicana*). Los contrastes se basaron en un valor de confianza de $\alpha = 0.05$; lo anterior se representó con gráficos de barras de error, considerando a la media y su respectivo error estándar ($\bar{x} \pm E. E.$).

Se empleó la prueba de proporciones para las variables cualitativas, con la cual se determinaron las comparaciones, con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, a partir de la presencia de polen al llegar a las flores observadas y del número de abejas que tuvieron contacto con las estructuras reproductivas de las flores. Para los análisis estadísticos se empleó el software RStudio (RStudio Team, 2021) en su versión 4.3.3. Para la elaboración de los gráficos se usó el software SigmaPlot (Systat Software, Inc., 2006) en su versión 10.0.

V. RESULTADOS

5.1 Dehiscencia de las flores de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14

Mediante la observación de la información captada en el registro fotográfico de los brotes de las plantas *Coffea arabica* Anacafé 14 en la finca Los Brujos, fue notable el desarrollo de los botones florales tras las lluvias, con una transformación desde botones florales a flores en aproximadamente 24 días (Figura 7). Esto sucedió en condiciones climáticas con una temperatura media de 23.9 °C y una humedad relativa media de 79.33 %.

Figura 7. Desarrollo de los botones florales y dehiscencia de las flores de *Coffea arabica* Var. Anacafé 14 en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024. Los botones florales tardaron 24 días para convertirse en flores.

5.2 Observaciones directas para el registro de visitantes florales

A partir de las observaciones directas se identificaron como visitantes frecuentes a *A. mellifera* y a *S. mexicana*, por ello, el presente estudio solo se enfocó en estas dos especies. De manera esporádica se registraron visitas de abejas como *Trigona nigerrima*, *Scaptotrigona pectoralis* y tres especies de la familia Halictidae, además de otros grupos de insectos como himenópteros, dípteros, lepidópteros, coleópteros y hemípteros (Figura 8).

Figura 8. Registro fotográfico de los insectos encontrados en las flores del café (*Coffea arabica*) en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, durante el periodo de floración marzo-abril de 2024. Estos ordenes fueron: **A** Himenóptero, **B** Díptero, **C** y **D** Lepidópteros, **E**, **F**, **G** Coleópteros y **H** Hemíptero.

5.3 Filmaciones para el registro del comportamiento de forrajeo

A partir de las filmaciones, se acumuló un total de 96 h de grabación. Durante este tiempo, se observó un total de 292 individuos de las dos especies de abejas estudiadas.

De la especie exótica, *A. mellifera*, se registraron 262 individuos, representando el 89.73 % de los visitantes, mientras que la especie nativa (*S. mexicana*) se registraron 30 individuos, equivalentes al 10.27 % de los visitantes. Los días en los que se presentó lluvia no hubo actividad por parte de las abejas, por lo que no se realizaron las filmaciones.

5.3.1 Número de sobrevuelos

El promedio de sobrevuelos de *A. mellifera* fue de 0.34 ± 0.02 E.E. con un intervalo de 0 a 6 sobrevuelos. En contraste, *S. mexicana* tuvo un promedio de 1.18 ± 0.26 E.E. sobrevuelos, con un intervalo de 0 a 14 eventos. Las diferencias en el número de sobrevuelos entre ambas especies fueron significativas ($W = 28.83$, $p < 0.01$) (Figura 9).

Figura 9. Número de sobrevuelos a partir de la media y su respectivo error estándar, con base en las especies *Apis mellifera* y *Scaptotrigona mexicana* en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de *Coffea arabica* de marzo-abril de 2024. La diferencia se consideró por medio de la prueba U de Mann Whitney ($W = 28.83$, $p < 0.01$). El asterisco indica diferencias significativas.

5.4 Número de flores visitadas

Las 292 abejas registradas realizaron visitas a 928 flores. De éstas, *A. mellifera* realizó 845 visitas, lo que equivalió al 91.05 %, mientras que *S. mexicana* visitó 83 flores, representando el 8.95 %. Al analizar estadísticamente el número de visitas por especie, no se encontraron diferencias ($W = 36.86$, $p = 0.40$) (Figura 10). El número mínimo de visitas fue 1 para ambas especies, con un máximo de 14 para *A. mellifera* y 10 para *S. mexicana* a las flores de una misma rama.

Figura 10. Número de flores visitadas a partir de la media y su respectivo error estándar, con base en las especies *Apis mellifera* y *Scaptotrigona mexicana* en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de *Coffea arabica* de marzo-abril de 2024. La diferencia se consideró por medio de la prueba U de Mann Whitney ($W = 36.86$, $p = 0.40$). No se encontraron diferencias significativas.

5.5 Tiempo de visita

El tiempo promedio (s) de visita de *A. mellifera* fue de 4.02 ± 0.10 E.E. con un intervalo de 1 a 18 s. Por otro lado, *S. mexicana* permaneció más tiempo en las flores, con una

media de $13.27 \text{ s} \pm 1.59 \text{ E.E.}$ variando entre 1 y 81 s. La diferencia en el tiempo de visita entre ambas especies fue significativa ($W=0.52$ $p < 0.01$) (Figura 11).

Figura 11. Tiempo de visita (s) a partir de la media y su respectivo error estándar, con base en las especies *Apis mellifera* y *Scaptotrigona mexicana* en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de *Coffea arabica* de marzo-abril de 2024. La diferencia se consideró por medio de la prueba U de Mann Whitney ($W=0.52$, $p < 0.01$) El asterisco indica diferencias significativas.

5.6 Presencia de polen

Al comparar individuos con presencia y ausencia de polen en sus patas o cuerpos (Figura 12), se encontraron diferencias entre los individuos de ambas especies de abejas. El 62.82 % de las abejas de *A. mellifera* llegaron con polen en sus patas, mientras que el 37.17 % no tenía polen ($Z = 3.81$, valor $p < 0.05$). De manera similar para los individuos de la especie *S. mexicana*, el 97 % de las abejas llevaban polen en sus patas o cuerpos antes de llegar a las flores, y solo el 2.40 % no lo tenía ($Z = 38.96$, valor $p < 0.05$).

Figura 12. Presencia de polen en las corbículas y cuerpos de **A** abeja exótica (*Apis mellifera*) y **B** abeja nativa (*Scaptotrigona mexicana*) en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de *Coffea arabica* de marzo-abril de 2024.

5.7 Contacto con las estructuras florales

Se encontraron diferencias significativas al comparar el contacto de las dos especies de abejas con las estructuras de las flores visitadas. *A. mellifera* tocó el estigma en 98.22 % mientras que *S. Mexicana* lo hizo en 80.72 % ($Z = 4.45$, valor $p < 0.05$). En cuanto a las anteras, *A. mellifera* las tocó en 99.29 %, mientras que *S. Mexicana* en 91.57 % ($Z = 2.42$, valor $p < 0.05$). Finalmente, *A. mellifera* tocó los pétalos en un 95.37 % mientras que *S. Mexicana* lo hizo en un 79.52 % ($Z = 3.59$, valor $p < 0.05$) (Figura 13).

Figura 13. Porcentaje del contacto con las estructuras reproductivas y los pétalos de las flores con base en el factor especie en la finca Los Brujos, Mahuixtlán, Coatepec, Veracruz, en el periodo de floración de *Coffea arabica* de marzo-abril de 2024. En amarillo (para *Apis mellifera*) y gris (para *Scaptotrigona mexicana*) se registró el porcentaje de individuos que tuvieron contacto, y en color negro los que no lo tuvieron, para ambas especies.

VI. DISCUSIÓN

En la finca Los Brujos, los primordios florales de *Coffea arabica* comenzaron a desarrollarse después de las lluvias, convirtiéndose en flores en aproximadamente 24 días, aunque este proceso pudo verse retrasado debido a la temporada de lluvias, las cuales iniciaron más tarde de lo habitual. Camargo and Camargo (2001), señalan que la floración suele ocurrir entre 8 y 15 días después de que las yemas florales incrementan su potencial hídrico, ya sea por lluvias o riego. Por su parte, Galvis Elizalde (2022) observó que el crecimiento de los botones ocurre principalmente durante la temporada de lluvias, un proceso que dura entre 6 y 10 días. Coa Urbaez et al. (2015) subrayan que la fenología de la floración está condicionada por factores ambientales como la precipitación y la temperatura, aspectos a considerar y justifican los días de retraso. Esta variable fue de carácter observacional.

Realizando un breve resumen de los principales resultados en este estudio con relación al comportamiento de las abejas, se observó que las abejas nativas y exóticas difieren en ciertos aspectos de su comportamiento de forrajeo. Aunque ambas especies visitaron, en promedio, un número similar de flores, se observó que las abejas *A. mellifera* pasaron menos tiempo en cada visita en comparación con *S. mexicana* (4.02 y 13.27 s en promedio, respectivamente). De manera similar, la abeja exótica realizó menos sobrevuelos que la nativa (0.34 y 1.18, respectivamente). Además, se observó que un mayor porcentaje de *A. mellifera* tuvo contacto con las estructuras reproductivas de las flores. Finalmente, en relación con la presencia de polen, se observó que *S. mexicana* presentó el mayor porcentaje de individuos con polen al llegar a las flores.

Conocer y reconocer los atributos del comportamiento de forrajeo de las abejas es fundamental, porque pueden impactar de manera positiva o negativa en la eficacia de la polinización, la cual es esencial para la producción de los cultivos y la salud del ecosistema (Mateos-Fierro et al., 2022;Escobar-González et al., 2023). En México, el cultivo de café no solo tiene gran relevancia económica, sino también biológica, ya que sustenta una diversa población de abejas. En la finca Los Brujos se identificaron como visitantes frecuentes a *A. mellifera* y a *S. mexicana*; además, se registraron visitas esporádicas de abejas como *Trigona nigerrima*, *Scaptotrigona pectoralis* y tres especies

de la familia Halictidae. Las flores de las plantas de café en la zona de estudio también fueron visitadas por lepidópteros, coleópteros y dípteros. En el sitio de estudio sólo los insectos fueron observados como visitantes de las flores del cafeto.

En otros estudios realizados en el estado de Veracruz, además de *A. mellifera*, se han registrado especies de abejas sin aguijón como *Plebeia frontalis*, *Trigona nigerrima*, *Trigona corvina*, *Ceratina* sp. y *Augochlora* sp. (Badano & Vergara, 2011). En Colombia, también se han documentado a *S. mexicana* y *Tetragonisca angustula* (Escobar González et al., 2023), así como *Nannotrigona gaboii*, *Geotrigona cf. tellurica* y *Partamona cf. peckolti* (Maldonado-Cepeda et al., 2024).

De manera similar a los resultados de la investigación, otros estudios han señalado que los insectos son los únicos visitantes a las flores de las plantas de café, donde se destacan 15 especies, pertenecientes a diversos órdenes como himenópteros, dípteros y coleópteros (Badano & Vergara, 2011). En un estudio realizado por Maldonado-Cepeda et al. (2024) sobre la abundancia, riqueza y diversidad funcional de los insectos que visitan las flores en cultivos de café en Colombia durante dos eventos de floración al año, a lo largo de tres años, se acumularon 1240 horas de observación. Durante este período, se registraron 23 735 individuos, pertenecientes a 566 especies, 105 géneros, 84 familias y 10 órdenes (Coleoptera, Dermaptera, Dictioptera, Diptera, Hemiptera, Himenoptera, Lepidoptera, Neuroptera, Ortoptera y Tisanoptera).

Número de sobrevuelos de las abejas frente a las flores

Las abejas utilizan diversas estrategias que son esenciales para la recolección eficiente de los recursos, y localizar alimento al visitar flores, que incluyen inspecciones previas a la visita (Goulson, 1999). Este comportamiento no solo optimiza la eficiencia en la recolección, sino que también, permite a las abejas evitar posibles peligros y permite obtener información acerca de características florales (*i.e.* olor, color, forma) que les indican si el recurso está disponible o no, o incluso evalúan la presencia de otras abejas en las flores (Hernández, 2019). Además, las abejas pueden detectar la presencia de depredadores como las arañas cangrejo, que se camuflan entre las flores (Reader et al., 2006; Rodríguez-Morales et al., 2018). Al reconocer estas amenazas, las abejas pueden decidir si asumir el riesgo de visitar la flor, o buscar una alternativa más segura (Jones &

Dornhaus, 2011). En este estudio, se observó que *S. mexicana* realizó más sobrevuelos que *A. mellifera* antes de visitar una flor (en promedio 1.18 y 0.34, respectivamente). Es posible que la abeja nativa, siendo de menor tamaño y más vulnerable, requiera hacer inspecciones cuidadosas de las flores que podría visitar. Si considera que los recursos son insuficientes o de mala calidad, o si detecta posibles amenazas, por lo que es posible que necesite realizar un mayor número de sobrevuelos.

Número de flores visitadas

En las flores de las plantas de café de la finca Los Brujos, se observó que *A. mellifera* representó aproximadamente 90 % de las visitas registradas, lo que evidenció su gran abundancia en el sitio. Esta predominancia podría tener un impacto negativo en la diversidad de abejas nativas, ya que esta especie tiene una capacidad eficiente para recolectar néctar y polen de manera intensiva, lo que podría llevar a un desplazamiento competitivo de las abejas nativas de sus fuentes de alimento (Badano & Vergara, 2011). Aunque se notó que esta especie visitó un mayor número de flores, no se encontraron diferencias significativas en el número promedio de visitas por rama, ya que ambos tipos de abejas mostraron, una frecuencia similar. Badano & Vergara (2011) también notaron que *A. mellifera* fue la especie predominante en las visitas a las flores de las plantas de café en cuatro tipos de manejo de este cultivo: rústico, policultivo comercial, café de sombra y café de sol. Pero, en este mismo estudio, observaron que *S. mexicana* estaba exclusivamente asociada al sistema de cafetal de sombra.

De manera general, se ha observado que *A. mellifera* tiene una alta frecuencia de visita en las flores del cafeto. Por ejemplo, Ferraz e Silva et al. (2020) evaluaron la diversidad de abejas en un cultivo del café y su papel en la producción de frutos y semillas, donde encontraron que ésta era la especie más frecuente. En otros estudios como el de Maldonado-Cepeda et al. (2024) lograron identificar que las especies más abundantes en los cultivos de café en Colombia fueron *A. mellifera* con 2858 individuos y *Scaptotrigona* sp. con 180 individuos. Escobar-González et al. (2023) evaluaron el comportamiento de forrajeo de algunos insectos en 16 plantaciones de café, con manejo agroecológico y convencional. Ellos eligieron aleatoriamente 30 plantas, y usaron un horario de 8:00 a 16:00 h para observar las visitas florales. Encontraron que las especies

más frecuentes fueron *A. mellifera* (363 individuos), seguida de las abejas sin aguijón *Tetragonisca angustula* (n = 205 individuos) y *S. mexicana* (n = 176 individuos). Al final, en esta interacción, es importante considerar que una mayor frecuencia de visita de las abejas a las flores del café puede aumentar la tasa de polinización, lo que se traduce en una mayor producción y mejor calidad de los frutos (Ferraz e Silva et al., 2020).

En términos generales, es posible notar que *A. mellifera* no solo es la especie más abundante en cultivos como el café de sombra, sino que también predomina en otros sistemas ecológicos, no sólo en México, sino alrededor del mundo incluso donde esta especie es nativa. Por ejemplo, los hallazgos de Couvillon et al. (2015) muestran que, al analizar la frecuencia de visitas de insectos a cinco especies de plantas en Sussex, Reino Unido, que incluían cuatro nativas y una de jardín: zarza (*Rubus fruticosus*), mejorana (*Origanum vulgare*) hierba cana (*Jacobaea vulgaris*), hiedra (*Hedera hélix*) y lila de California (*Ceanothus* spp.), *A. mellifera* fue la visitante más frecuente, constituyendo 34 % del total de visitas, entre los nueve grupos de insectos que visitaron estas plantas. Por otro lado, Silva et al. (2013) investigaron la cantidad de flores visitadas por insectos en *Sisyrinchium palmifolium*, que crece de manera silvestre en Brasil y descubrieron que *A. mellifera* fue una de las dos especies que visitó un número mayor de flores, con un promedio de 29.2 flores en un período de dos horas (de 8:30 a 10:30 h). Además de *A. mellifera*, se identificaron otros ocho grupos de insectos visitantes: abejorros (*Bombus* spp.), sírfidos, moscas, mariposas, escarabajos, avispa, abejas de familias distintas a Apidae y polillas. En términos generales, alrededor del mundo, las abejas melíferas están explotando recursos que no eran originalmente para ellas, por lo que identificar las especies de abejas nativas e insectos de otros grupos con los que están teniendo interacción, y los componentes de su comportamiento de forrajeo, es muy importante para la manutención y conservación del equilibrio en las interacciones bióticas y por ende de los ecosistemas.

Tiempo de visita de las abejas a las flores

Otro atributo importante del comportamiento de forrajeo de las abejas, es el tiempo que pasan forrajeando en cada flor, denominado tiempo de visita. Este factor influye en la rapidez con que las abejas se mueven de una flor a otra para recolectar recursos (Chittka

& Thomson, 2001). El tiempo que un visitante floral dedica a una flor puede impactar el éxito de la polinización (Cane & Schiffhauer, 2003), ya que, al prolongar el tiempo de recolección de recursos, aumenta la probabilidad de tener contacto con las estructuras reproductivas de las flores.

Este atributo es poco abordado en los estudios enfocados en la interacción de las flores de las plantas de café con los visitantes florales, pero actualmente se sabe que las abejas ajustan el tiempo que pasan en las flores según la cantidad y calidad del recurso disponible (Cartar, 2004). Por ejemplo, si el néctar es muy denso, tardan más en recolectarlo; si el néctar contiene algún componente desagradable, una menor concentración de azúcares o es pobre en nutrientes, abandonan la flor rápidamente (Schmid-Hempel & Schmid-Hempel, 1987; Cnaani et al., 2006). Además, su permanencia en las flores varía según el tipo de flor, pueden pasar más o menos tiempo por características propias de éstas como el tamaño, la forma, la cantidad y calidad de recompensas, la etapa de desarrollo de la planta y las condiciones climáticas (Di Trani de la Hoz, 2007; González-Céspedes et al., 2019).

Existen algunos ejemplos donde se ha evaluado el tiempo de visita por parte de las abejas melíferas, pero no se ha identificado un patrón claro. Por ejemplo, en *Cucumis melo*, se han registrado tiempos de 5.8 s, en Panamá (Di Trani de la Hoz, 2007), mientras que en Brasil ese tiempo alcanza hasta los 14 s (Ribeiro et al., 2017). Incluso en especies silvestres, como *Sisyrinchium palmifolium*, se han documentado visitas de hasta 89.9 segundos. Estas diferencias muestran la dificultad de establecer un tiempo de visita generalizado para las abejas en diferentes flores, ya que están respondiendo a múltiples factores. En este sentido, considerado lo que se sabe actualmente, el tiempo que las abejas pasan en las flores podría ser considerado un indicador de una polinización efectiva, se puede mencionar que siempre y cuando, durante este tiempo, las abejas entren en contacto con las estructuras reproductivas de la flor (Alves-dos-Santos et al., 2016).

En el cafetal de sombra de la finca Los Brujos, se observó que *A. mellifera* pasó menos tiempo en las flores, aproximadamente un tercio del tiempo que la abeja nativa *S. mexicana*. Se puede identificar que existe gran variación en el tiempo de visita que tiene

A. mellifera a las flores de diversas especies de plantas (Moffett et al., 1975; Di Trani de la Hoz, 2007; Silva et al., 2013; Ribeiro et al., 2017), siendo que esta especie de abeja es de las más estudiadas en diversos aspectos, pero actualmente hasta donde se tiene conocimiento no existen datos sobre el tiempo de visita a las flores por parte de las abejas nativas para México.

Por otra parte, se debe considerar la notoria diferencia de tamaño de los dos tipos de abejas estudiadas, por lo que es probable que tengan diferentes requerimientos nutricionales (Barraud et al., 2022), lo anterior podría explicar la variación en la duración de su permanencia en las flores. De acuerdo con los resultados de este estudio, las abejas nativas son más pequeñas y tienden a quedarse más tiempo en las flores en comparación con las abejas exóticas, que solo permanecen aproximadamente un tercio del tiempo. Aunque *A. mellifera*, por su mayor tamaño, requeriría más energía y, en principio, debería invertir más tiempo recolectando, pero de acuerdo las observaciones en este estudio, generalmente realiza visitas más rápidas, lo que podría indicar que existen aún muchos aspectos por conocer del comportamiento de forrajeo de las abejas.

En el sitio de estudio, la mayor permanencia de las abejas nativas podría estar vinculada a una mayor eficiencia en la polinización, ya que estas podrían hacer una recolección minuciosa del polen, lo que maximizaría el contacto con las estructuras reproductivas de las flores (*i.e.* Alves-dos-Santos et al. 2016). Es crucial que las futuras investigaciones profundicen en el comportamiento de las abejas nativas, como *S. mexicana* ya que es sustancial en el proceso de producción y calidad de una gran variedad de cultivos (Real-Luna et al., 2022).

Presencia de polen

Las abejas recolectan polen mientras visitan las flores y lo transportan en estructuras especializadas en sus patas traseras, llamadas corbículas, para llevarlo a sus nidos (Otero et al., 2015; Alvarado García et al., 2020). Este proceso es vital, ya que el polen proporciona proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, necesarios para su desarrollo y reproducción (Vu, 2023). Aunado a ello, el polen se dispersa entre las flores, facilitando la polinización, que es crucial para la reproducción de las plantas (Guzmán, 2020). En la finca Los Brujos, al analizar la presencia de polen en los individuos al llegar

a las flores, se observó que *S. mexicana* tuvo porcentaje más alto de individuos con polen adherido a su cuerpo. Sin embargo, es esencial tener en cuenta, no solo la cantidad de abejas que llevan polen, sino también la cantidad y calidad del polen, así como la importancia ecológica de la especie de abeja. Estas características pueden tener importantes repercusiones tanto ecológicas como agrícolas (González et al., 2016).

La presencia de polen es un atributo que presenta resultados contrastantes, en este estudio, un porcentaje alto de abejas nativas presentó polen al llegar a las flores, mientras, Escobar González et al., (2023) registraron que *A. mellifera* tenía el porcentaje más alto de abejas con polen adherido, mencionando que esta cantidad estaba positivamente correlacionada con el peso del fruto en un cafetal en Guatemala. Por otra parte, Hipólito et al. (2020), mencionan que *A. mellifera* tiene eficiencia y efectividad como polinizador del cafeto en Brasil, mostrando un efecto positivo, tanto en el peso del fruto del café, como en el cuajado de los frutos provenientes de flores visitadas por abejas. Sin embargo, en los estudios de González-Guerra et al. (2023) y de Hipólito et al. (2020), no se consideró por separado el aporte de las abejas nativas en el cuajado y calidad de los frutos, por lo que no hay una comparación que sea certera para cada especie de abeja y mucho menos una diferenciación entre abejas nativas y exóticas.

De manera general, con los resultados de este estudio, y con los de otros estudios (*i. e.* Badano & Vergara, 2011; Hipólito et al., 2020; Escobar González et al., 2023), se puede inferir que la presencia de estas abejas nativas en cafetales de sombra indica que estos ambientes brindan recursos clave, como flores y sitios de anidación, fundamentales para su supervivencia. Esto subraya la importancia de mantener prácticas agrícolas que promuevan la conservación y la diversidad ecológica en los cultivos de café. Principalmente porque la polinización también beneficia a otras especies de plantas, insectos y vertebrados que dependen de las plantas polinizadas, ya sea como fuente de alimento o refugio. Por lo que, finalmente, se menciona que la presencia de una abeja eficiente y bien adaptada puede, por tanto, fortalecer un ecosistema, promoviendo su resiliencia, generando efectos positivos en cascada que favorezcan a la biodiversidad en general (*i.e.* Morales-Alba et al., 2021) y esto adquiere relevancia cuando se habla de abejas nativas.

Contacto con las estructuras reproductivas de las flores

El contacto de las abejas con las estructuras reproductivas de las flores, como los estigmas y las anteras, es crucial para la reproducción de las plantas, ya que facilita la transferencia de polen de las estructuras masculinas a las femeninas (Alves-dos-Santos et al., 2016). Por consiguiente, la interacción de las abejas con estas partes es probablemente un buen indicador de que la transferencia de polen está ocurriendo (Gimenes & Lobão, 2006). En el área de la finca Los Brujos se observó que *A. mellifera* fue la especie que más interactuó con las estructuras reproductivas de las flores de las plantas de café. Sin embargo, también se notó que esta abeja tiende a moverse entre varias flores ubicadas en la misma rama, lo que podría sugerir un intercambio genético limitado. Además, Badano & Vergara (2011), determinaron que la presencia de *A. mellifera* en los cafetales mexicanos puede disminuir la producción de frutos, en comparación con las abejas nativas. Por otra parte, en este estudio se observó que *S. mexicana* mostró menor contacto con las anteras y el estigma de las flores dentro de la misma rama, lo que podría favorecer un mayor intercambio genético en las plantas del cafetal. En contraste, Escobar González et al. (2023), observaron que *A. mellifera* fue la especie que tocaba las anteras y estigmas con más frecuencia, y que esto se correlacionaba positivamente con el cuajado de frutos. También, es importante hacer notar que las abejas nativas tuvieron menor frecuencia de contacto con los pétalos, ya que aterrizaban en estructuras como las anteras y, por su tamaño reducido, no alcanzaban a tocar los pétalos, a diferencia de *A. mellifera* que, al visitar las flores, tocaban los pétalos junto con las estructuras reproductivas.

VII. CONCLUSIONES

En este estudio la hipótesis fue corroborada, y se determinó un cumplimiento parcial, ya que el comportamiento de forrajeo de *S. mexicana* mostró diferencias con el de *A. mellifera* en la mayoría de las variables evaluadas.

El comportamiento de forrajeo de las abejas nativas y exóticas en la finca Los Brujos reveló diferencias que pueden influir en la eficacia de la polinización de *Coffea arabica* var Anacafé 14. Aunque ambas especies visitaron en promedio un número similar de flores, *S. mexicana* dedicó más tiempo a cada visita y realizó más sobrevuelos que *A. mellifera*, lo que podría indicar un enfoque minucioso en su interacción con las flores. A pesar de pasar menos tiempo en cada flor, *A. mellifera* mostró un mayor contacto con las estructuras reproductivas, por lo que, ambas especies podrían contribuir a la transferencia de polen.

Con base en el porcentaje alto de *S. mexicana* con polen adherido a sus patas y cuerpos, se considera que es importante como polinizador clave en los entornos donde habita, lo cual incluye a los cafetales de sombra. Estos hallazgos subrayaron la importancia de comprender y gestionar las dinámicas de polinización en función del comportamiento específico de las abejas presentes, lo cual puede tener aplicación para un manejo que optimice la productividad de los cafetales.

Este estudio destacó la importancia de considerar la coexistencia de ambas especies y de valorar la participación de ambas en la polinización del café. Es necesario llevar a cabo más estudios enfocados a identificar cómo están usando y compartiendo los recursos las diferentes especies de polinizadores presentes en un sitio, y considerar su participación y relevancia no solo en un cultivo, sino también en los ecosistemas adyacentes y zonas naturales. También, es fundamental adquirir mayor conocimiento sobre la situación poblacional y papel ecológico de las abejas nativas ante la competencia con las exóticas.

VIII. LITERATURA CITADA

- Alvarado-García, G., Calderón-Juárez, E. N., Tolentino-Mendoza, M. E., & Ugalde-Navarrete, V. (2020). Autopistas florales: Guías de néctar y su interacción con las abejas. *Herreriana*, 1(2). <https://doi.org/10.29057/h.v1i2.5408>.
- Alves-dos-Santos, I., Silva, C. I. D., Pinheiro, M., & Kleinert, A. D. M. P. (2016). Quando um visitante floral é um polinizador? *Rodriguésia*, 67(2), 295–307. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201667202>.
- Anderson, S. H., Kelly, D., Ladley, J. J., Molloy, S., & Terry, J. (2011). Cascading effects of bird functional extinction reduce pollination and plant density. *Science*, 331(6020), 1068–1071. <https://doi.org/10.1126/science.1199092>.
- Arnold, N., Zepeda, R., Vásquez-Dávila, M., & Maya, E. M. (2018). *Las abejas sin aguijón y su cultivo en Oaxaca, México; con catálogo de especies*. El Colegio de la Frontera Sur. <https://www.researchgate.net/publication/325742497>.
- Ascher, J. S., & Pickering, J. (2020). Discover Life bee species guide and world checklist (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila). http://www.discoverlife.org/mp/20q?guide=Apoidea_species.
- Ayala, R. (1999). Revisión de las abejas sin aguijón de México (Hymenoptera: Apidae: Meliponini). *Folia Entomológica Mexicana*, 10(106), 106–123. <https://www.researchgate.net/publication/260908049> Revision de las abejas sin aguijon de Mexico Hymenoptera Apidae Meliponini.
- Badano, E., & Vergara, C. (2011). Pntial negative effects of exotic honey bees on the diversity of native pollinators and yield of highland coffee plantations. *Agricultural and Forest Entomology*, 13, 365–372. <https://doi.org/10.1111/j.1461-9563.2011.00527.x>.
- Baena-Díaz, F., Chévez, E., Ruiz de la Merced, F., & Porter-Bolland, L. (2022). *Apis mellifera* en México: Producción de miel, flora melífera y aspectos de polinización. Revisión. *Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias*, 13(2), 525–548. <https://doi.org/10.22319/rmcp.v13i2.5960>.
- Baranzelli, M. C., Boero, M. L., Córdoba, S. A., Ferreiro, G., Maubecin, C., Paiaro, V., Renny, M., Rocamundi, N., Sazatornil, F., Sosa Pivatto, M., & Soterias, F. (2018). Natural partners: A didactic proposal to understand the relevance of the mutualistic flower-pollinator interaction. Enseñanza de Las Ciencias. *Revista de Investigación y Experiencias Didácticas*, 36(1), Article 1. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2239>.
- Barraud, A., Barascou, L., Lefebvre, V., Sene, D., Le Conte, Y., Alaux, C., Grillenzoni, F.-V., Corvucci, F., Serra, G., Costa, C., Vanderplanck, M., & Michez, D. (2022). Variations in nutritional requirements across bee species. *Frontiers In Sustainable Food Systems*, 6. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.824750>.

- Boncristiani, H., Ellis, J. D., Bustamante, T., Graham, J., Jack, C., Kimmel, C. B., Mortensen, A., & Schmehl, D. R. (2021). World honey bee health: the global distribution of western honey bee (*Apis mellifera* L.) Pests and pathogens. *Bee World*, 98(1), 2–6. <https://doi.org/10.1080/0005772X.2020.1800330>.
- Cajamarca-Carrasco, D. I., Paredes-Godoy, M. M., Cabrera-Escobar, C. P., Velasco-Matveev, L. A., & Vaca Cárdenas, M. L. (2020). Agroquímicos: Enemigos latentes para los polinizadores y la producción de alimentos primarios que agonizan. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, 13(3). <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/233>.
- Camargo, Â. P. D., & Camargo, M. B. P. D. (2001). Definição e esquematização das fases fenológicas do cafeeiro arábica nas condições tropicais do Brasil. *Bragantia*, 60(1), 65–68. <https://doi.org/10.1590/S0006-87052001000100008>.
- Cane, J. H., & Schiffhauer, D. (2003). Dose-response relationships between pollination and fruiting refine pollinator comparisons for cranberry (*Vaccinium macrocarpon* [Ericaceae]). *American Journal of Botany*, 90(10), 1425–1432. <https://doi.org/10.3732/ajb.90.10.1425>.
- Cartar, R. V. (2004). Resource tracking by bumble bees: Responses to plant-level differences in quality. *Ecology*, 85(10), 2764–2771. <https://doi.org/10.1890/03-0484>.
- Castillo Hernández, M. A. (2021). La vida de la abeja nativa en Cuetzalan, Puebla. *Voces y saberes*, 1(3), 28-40. <https://vocesySaberes.aragon.unam.mx/index.php/RAVS/article/view/20>.
- Cepeda-valencia, J., DianaGómez, P., & Nicholls, C. (2014). La estructura importa: Abejas visitantes del café y estructura agroecológica principal (EAP) en cafetales. *Revista Colombiana De Entomología*, 40(2), 241–250. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-04882014000200018&script=sci_arttext.
- Charrier, A. (1978). Synthèse de neuf années d'observation et d'expérimentation sur les *Coffea arabica* collectés en Ethiopie par une mission Bulletin IFCC No, 14 ORSTOM. <https://core.ac.uk/download/pdf/39879694.pdf>.
- Chittka, L., & Thomson, J. D. (Eds.). (2001). Cognitive ecology of pollination: animal behaviour and floral evolution. *Cambridge University Press*. (pág. 83-100) <https://doi.org/10.1017/CBO9780511542268>.
- Cnaani, J., Thomson, J. D., & Papaj, D. R. (2006). Flower choice and learning in foraging bumblebees: effects of variation in nectar volume and concentration. *Ethology*, 112(3), 278–285. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.2006.01174.x>.
- Coa Urbaz, M., Silva-Acuña, R., Méndez Natera, J. R., & Mundarain Padilla, S. (2015). Fenología de la floración del cafeto var. Catuaí Rojo en el municipio Caripe del estado Monagas, Venezuela. *Idesia (Arica)*, 33(1), 59–67. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292015000100007>.
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). (2022, septiembre 14). Polinización. <https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/procesose/polinizacion>.

- Couvillon, M. J., Walter, C. M., Blows, E. M., Czaczkes, T. J., Alton, K. L., & Ratnieks, F. L. W. (2015). Busy bees: variation in insect flower-visiting rates across multiple plant species. *Psyche: A Journal of Entomology*, 2015(1), 1–7. <https://doi.org/10.1155/2015/134630>.
- Di Trani de la Hoz, J. C. (2007). Visita de abejas (*Apis mellifera*, Hymenoptera: Apoidea) a flores de melón Cucumis melo (Cucurvitaceae) en Panamá. *Revista de Biología Tropical*, 55(2). <https://doi.org/10.15517/rbt.v55i2.6044>.
- Escobar González, D., Landaverde-Gonzalez, P., Casia-Ajche, Q. B., Morales-Siná, J., Cardona, E., Mejia-Coroy, A., & Enriquez, E. (2023). Fruit production in coffee (*Coffea arabica* L.) crops is enhanced by the behaviour of wild bees (Hymenoptera: Apidae). *Austral Entomology*, 63(1), 82–94. <https://doi.org/10.1111/aen.12673>.
- Ferraz e Silva, M., Santos Nascimento, L. de O. L., & Pérez-Maluf, R. (2020). Abelhas polinizadoras e produção de frutos e sementes em café convencional / Pollinating bees and fruits and seeds production in conventional coffee. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, 3(4), 4227–4237. <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJAER/article/view/21729>.
- Galvis Elizalde, C. A. (2022). Comparación morfológica de la flor de tres variedades de café: Castillo, caturra y F7. *Revista del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/10.23850/23899573.5369>.
- Garibaldi, LA., Steffan-Dewenter, I. Winfree, R., Aizen, M.A., Bommarco, R., Cunningham, SA.,... (2013) Los polinizadores silvestres mejoran la producción de frutos en los cultivos independientemente de la abundancia de abejas melíferas . *Science*, 339(6127), 1608 – 1611. Disponible en: <https://doi.org/10.1126/science.1230200>.
- Gimenes, M., & Lobão, C. da S. (2006). A polinização de *Krameria bahiana* B.B. Simpson (Krameriaceae) por abelhas (Apidae) na restinga, BA. *Neotropical Entomology*, 35(4), 440–445. <https://doi.org/10.1590/S1519-566X2006000400003>.
- González Guerra, F. J. (2023). Estudio comparativo de la biología y ecología de diferentes grupos de insectos eusociales (Hymenoptera e Isoptera) [Universidad de León]. <https://buleria.unileon.es/handle/10612/17479>.
- González, M. E., Estévez, A., Castillo, J., Salomón, J., Moré, O., & Hernández, Ma. M. (2016). La calidad del polen: requisito indispensable del mejoramiento tradicional de la papa en cuba. *Revista Latinoamericana de la Papa*, 13(1), 75–94. <https://doi.org/10.37066/ralap.v13i1.124>.
- González-Céspedes, C., Flores-Prado, L., & Chiappa, E. (2019). Actividad de visita de abejas nativas (Hymenoptera: Apoidea) hacia *Loasa tricolor* Ker-Gawl. (Loasaceae) en relación con temperatura ambiental y recursos florales. *Revista Chilena de Entomología*, 45(3), Article 3. <https://www.biotaxa.org/rce/article/view/56914>.
- González-Vanegas, P., Baena, M., & Rös, M. (2018). Abejas Nativas: Nuestras vecinas inadvertidas. <https://www.mancomunidadmeliponas.gob.ec/revista-biodiversitas-abejas-nativas-nuestras-vecinas-inadvertidas.html>.

- Goulson, D. (1999). Foraging strategies of insects for gathering nectar and pollen, and implications for plant ecology and evolution. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 2(2), 185–209. <https://doi.org/10.1078/1433-8319-00070>.
- Gutiérrez, A. A., Hernández, F. O., & Jones, R. W. (2002). Optimum Brood Size for Artificial Propagation of the Stingless Bee, *Scaptotrigona Mexicana*. *Journal of Apicultural Research*, 41(1–2), 62–63. <https://doi.org/10.1080/00218839.2002.11101070>.
- Guzmán, F. (2020). Las fragancias, fundamentales en la polinización por insectos. *Gaceta UNAM*. <https://www.gaceta.unam.mx/las-fragancias-claves-en-la-polinizacion-por-insectos>.
- Hernández Peña, J. C. (2019). Efecto de las señales visuales y la calidad del néctar en la toma de decisiones económicas en *Apis mellifera* [Magister, Universidad Nacional de Colombia]. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/76017>.
- Hipólito, J., Nunes, D. O., Angel-Coca, C., Mahlmann, T., Galetto, L., & Viana, B. F. (2020). Performance, effectiveness, and efficiency of honeybees as pollinators of coffee arabica (gentianales, rubiaceae). *Neotropical entomology*, 49(4), 501–510. <https://doi.org/10.1007/s13744-020-00785-8>.
- Hung, K.-L. J., Kingston, J. M., Albrecht, M., Holway, D. A., & Kohn, J. R. (2018). The worldwide importance of honey bees as pollinators in natural habitats. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 285(1870), 20172140. <https://doi.org/10.1098/rspb.2017.2140>.
- Jaramillo, J., Maus, C., & Breukelen-Groeneveld. (2018). La Importancia de los insectos polinizadores en la agricultura. *Bayer Bee Care Center*, 7(2), 21. [https://www.bayer.com/sites/default/files/BEEINFOmed_No7 - La Importancia de los insectos polinizadores en la agriculturaajsliliguy.pdf](https://www.bayer.com/sites/default/files/BEEINFOmed_No7_-_La_Importancia_de_los_insectos_polinizadores_en_la_agriculturaajsliliguy.pdf).
- Jones, E. I., & Dornhaus, A. (2011). Predation risk makes bees reject rewarding flowers and reduce foraging activity. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 65(8), 1505–1511. <https://doi.org/10.1007/s00265-011-1160-z>.
- Kearns, C. A., Inouye, D., & Waser, N. M. (1998). Inouye DW, Waser NM. Endangered mutualisms: The conservation of plant-pollinator interactions. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 29: 83-112. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 29(1), 83–112. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.29.1.83>.
- Kiester, A. R., Lande, R., & Schemske, D. W. (1984). Models of coevolution and speciation in plants and their pollinators. *The American Naturalist*, 124(2), 220–243. <https://doi.org/10.1086/284265>.
- Klein, A.-M., Vaissière, B. E., Cane, J. H., Steffan-Dewenter, I., Cunningham, S. A., Kremen, C., & Tscharntke, T. (2006). Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 274(1608), 303–313. <https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721>.

- Kremen, C., Williams, N. M., Aizen, M. A., Gemmill-Herren, B., LeBuhn, G., Minckley, R., Packer, L., Potts, S. G., Roulston, T., Steffan-Dewenter, I., Vázquez, D. P., Winfree, R., Adams, L., Crone, E. E., Greenleaf, S. S., Keitt, T. H., Klein, A.-M., Regetz, J., & Ricketts, T. H. (2007). Pollination and other ecosystem services produced by mobile organisms: A conceptual framework for the effects of land-use change. *Ecology Letters*, 10(4), 299–314. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2007.01018.x>.
- Maldonado-Cepeda, J. D., Gómez, J. H., Benavides, P., Jaramillo, J., & Gil, Z. N. (2024). Taxonomic and functional diversity of flower-visiting insects in coffee crops. *Insects*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/insects15030143>.
- Martínez-Peralta, C. (2018). Diversidad e importancia de las abejas silvestres: Mucho más que miel y abejorros. *Agro Productividad*, 11(12). <https://doi.org/10.32854/agrop.v11i12.1315>.
- Martínez-Salinas, A., Chain-Guadarrama, A., Aristizábal, N., Vilchez-Mendoza, S., Cerda, R., & Ricketts, T. H. (2022). Interacting pest control and pollination services in coffee systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(15), e2119959119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2119959119>.
- Martín-López, B., González, J. A., Díaz, S., Castro, I., & García-Llorente, M. (2007). Biodiversidad y bienestar humano: El papel de la diversidad funcional: *Ecosistemas*, 16(3), Article 3. <https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/94>.
- Mateos-Fierro, Z., Garratt, M. P. D., Fountain, M. T., Ashbrook, K., & Westbury, D. B. (2022). Wild bees are less abundant but show better pollination behaviour for sweet cherry than managed pollinators. *Journal of Applied Entomology*, 146(4), 361–371. <https://doi.org/10.1111/jen.12984>.
- Mendieta López, M., & Rocha Molina, L. R. (2007). Sistemas agroforestales. Universidad Nacional Agraria. <https://repositorio.una.edu.ni/2443/>.
- Moffett, J. O., Stith, L. S., Burkhart, C. C., & Shipman, C. W. (1975). Honey bee visits to cotton flowers. *Environmental Entomology*, 4(2), 203–206. <https://doi.org/10.1093/ee/4.2.203>.
- Morales-Alba, A. F., Carvajal-Cogollo, J. E., & Morales-Castaño, I. T. (2021). Abejas en sistemas agrícolas: Revisión de la diversidad taxonómica y funcional, y perspectivas de investigación. *Acta Biológica Colombiana*, 27(2). <https://doi.org/10.15446/abc.v27n2.92192>.
- Osterman, J., Aizen, M. A., Biesmeijer, J. C., Bosch, J., Howlett, B. G., Inouye, D. W., Jung, C., Martins, D. J., Medel, R., Pauw, A., Seymour, C. L., & Paxton, R. J. (2021). Global trends in the number and diversity of managed pollinator species. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 322(107653) 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107653>.

- Osterman, J., Landaverde-González, P., Garratt, M. P. D., Gee, M., Mandelik, Y., Langowska, A., Miñarro, M., Cole, L. J., Eeraerts, M., Bevk, D., Avrech, O., Koltowski, Z., Trujillo-Elisea, F. I., Paxton, R. J., Boreux, V., Seymour, C. L., & Howlett, B. G. (2021). On-farm experiences shape farmer knowledge, perceptions of pollinators, and management practices. *Global Ecology and Conservation*, 32, e01949. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01949>.
- Otero, J., Campuzano, A. M., Zuluaga, P., & Caetano, C. (2015). Pollen carried by euglossa nigropilosa moure (apidae: Euglossinae) at la planada nature reserve, Narino, Colombia. *Boletín del Museo de Entomología de la Universidad del Valle*. <https://www.semanticscholar.org/paper/POLLEN-CARRIED-BY-Euglossa-nigropilosa-MOURE-AT-LA-Otero-Campuzano/045c5d6a808cd37a5c1535cb7a35475ec534eb01>.
- Pereira Machado, A. C., Baronio, G. J., Soares Novaes, C., Ollerton, J., Wolowski Torres, M., Natalina Silva Lopes, D., & Rech, A. R. (2024). Optimizing coffee production: Increased floral visitation and bean quality at plantation edges with wild pollinators and natural vegetation. *Journal of Applied Ecology*, 61(3), 465–475. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14591>.
- Rader, R., Bartomeus, I., Garibaldi, L. A., Garratt, M. P. D., Howlett, B. G., Winfree, R., Cunningham, S. A., Mayfield, M. M., Arthur, A. D., Andersson, G. K. S., Bommarco, R., Brittain, C., Carvalheiro, L. G., Chacoff, N. P., Entling, M. H., Foully, B., Freitas, B. M., Gemmill-Herren, B., Ghazoul, J., ... Woyciechowski, M. (2016). Non-bee insects are important contributors to global crop pollination. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 113(1), 146–151. <https://doi.org/10.1073/pnas.1517092112>.
- Reader, T., Higginson, A. D., Barnard, C. J., Gilbert, F. S., & The Behavioural Ecology Field Course. (2006). The effects of predation risk from crab spiders on bee foraging behavior. *Behavioral Ecology*, 17(6), 933–939. <https://doi.org/10.1093/beheco/arl027>.
- Real-Luna, N., Rivera-Hernández, J. E., Alcántara-Salinas, G., Rojas-Malavasi, G., Morales-Vargas, A. P., & Pérez-Sato, J. A. (2022). Las abejas sin aguijón (Tribu Meliponini) en los agroecosistemas de América Latina. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 13(2), 331–344. <https://doi.org/10.29312/remexca.v13i2.2866>.
- Ribeiro, M. F., Silva, E. M. S., Kiill, L. H. P., Siqueira, K. M. M., Silva, M. P., & Coelho, M. S. (2017). Foraging of honeybees (*Apis mellifera*) on flowers of yellow melon (*Cucumis melo*): duration of visits. *Journal of Agricultural Science*, 9(9): 7-12. <https://doi.org/10.5539/jas.v9n9p7>.
- Rivera, L., & Armbrecht, I. (2005). Diversidad de tres gremios de hormigas en cafetales de sombra, de sol y bosques de Risaralda. *Revista Colombiana de Entomología*, 31(1), 89–96. <https://doi.org/10.25100/socolen.v31i1.9422>.

- Rodríguez - Rojas, T. J., Andrade - Rodríguez, M., Canul - Ku, J., Castillo - Gutiérrez, A., Martínez - Fernández, E., & Guillén-Sánchez, D. (2018). Viabilidad de polen, receptividad del estigma y tipo de polinización en cinco especies Echeveria en condiciones de invernadero. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 6(1), 111–123. <https://doi.org/10.29312/remexca.v6i1.743>.
- Rodríguez Morales, D. (2018). *Comportamiento anti-depredador de visitantes florales acechados por arañas Mecaphesa dubia (Thomisidae) en los capítulos florales de Palaxia lindenii* [Doctorado, Universidad Veracruzana. Instituto de Neuroetología. Región Xalapa]. <https://www.semanticscholar.org/paper/Comportamiento-anti-depredador-de-visitantes-por-en-Morales/e04d5af03af6f0e68f3169f4c183d81da473de1e>.
- Rodríguez-Morales, D., Rico-Gray, V., García-Franco, J. G., Ajuria-Ibarra, H., Hernández-Salazar, L. T., Robledo-Ospina, L. E., & Rao, D. (2018). Context-dependent crypsis: A prey's perspective of a color polymorphic predator. *The Science of Nature*, 105(36), 10. <https://doi.org/10.1007/s00114-018-1562-0>.
- RStudio Team (2021). RStudio: Integrated Development Environment for R. RStudio, PBC, Boston, MA URL <http://www.rstudio.com/>.
- Schmid-Hempel, P., & Schmid-Hempel, R. (1987). Efficient nectar-collecting by honeybees II. Response to factors determining nectar availability. *The Journal of Animal Ecology*, 56(1), 219. <https://doi.org/10.2307/4811>.
- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2022). Cultivo de café en México. gov.mx. <http://www.gob.mx/agricultura/articulos/cultivo-de-cafe-en-mexico>.
- Silva, D. P., Moisan-De-Serres, J., Souza, D. R., Hilgert-Moreira, S. B., Fernandes, M. Z., Kevan, P. G., & Freitas, B. M. (2013). Efficiency in pollen foraging by honey bees: Time, motion and pollen depletion on flowers of *Sisyrinchium palmifolium* Linnaeus (Asparagales: Iridaceae). *Journal of Pollination Ecology*, 11(4), 27–32. [https://doi.org/10.26786/1920-7603\(2013\)8](https://doi.org/10.26786/1920-7603(2013)8).
- Systat Software, Inc. (2006). SigmaPlot (Versión 10.0) [Software]. Systat Software, Inc. <https://sigmaplot.software.informer.com/10.0/>.
- Templado, J. (1971). El curso de la evolución. *Arbor*, 78(301), 5. <https://www.proquest.com/openview/8aa334f62b481e57e75bfc3233eeebda/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1818224>.
- Toni, C. H., Djossa, B. A., Yedomonhan, H., Zannou, E. T., & Mensah, G. A. (2018). Western honey bee management for crop pollination. *African Crop Science Journal*, 26(1), 1. <https://doi.org/10.4314/acsj.v26i1.1>.
- Vargas-Guarin, A., & Polanco-Puerta, M. F. (2023). Acciones antropogénicas y su incidencia sobre el declive de poblaciones de polinizadores (abejas nativas) en agroecosistemas cafeteros. *Ciencia y Tecnología Agropecuaria*, 24(3). https://doi.org/10.21930/rcta.vol24_num3_art:3042.

- Vásquez Arca, O. C. R., Mestanza Arca, B. S., & Alarcón Silva, R. E. (2016). Características morfométricas, comportamiento higiénico y agresividad de abejas criollas *Apis mellifera* sp. *UCV-Hacer*, 5(1), 16–23. <https://www.redalyc.org/journal/5217/521753139003/html/>.
- Velásquez, R. A. (2020). Guía de variedades de café. <https://www.anacafe.org/uploads/file/9a4f9434577a433aad6c123d321e25f9/Gu%C3%ADa-de-variedades-Anacaf%C3%A9.pdf>.
- Vu, A. T. (2023). Los Beneficios del polen para las abejas melíferas. *EDIS*, 2023 (4). Gainesville, FL. <https://doi.org/10.32473/edis-in1415-2023>.
- World Coffee Research. (2019). Las variedades del café arábica. <https://varieties.worldcoffeeresearch.org/es>.
- Zerda Ordoñez, E. (2004). *Comportamiento animal: Introducción, métodos y prácticas*. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. 398 p.